

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA XALQ OG'ZAKI
IJODI NA'MUNALARI ORQALI MILLIY QADRIYATLARNI
SINGDIRISHNING AHAMIYATI**

Musiddinova Shoir

Asaka tumani 36- maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi

Annotatsiya

Maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni milliy ruhda tarbiyalashda xalq og'zaki ijodining o'rni va ahamiyati haqida so'z boradi. Xalq og'zaki ijodida bolalar tarbiyasini o'rganish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar:

Xalq og'zaki ijodi, bolalar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, komil inson tarbiyasi, g'oya, Bolalarga xalq og'zaki ijodi na'munalari orqali milliy qadriyatlarni singdirish masalalari mustaqil O'zbekistonimizda shitob bilan rivojlanmoqda. Bir qator o'zbek olimlari: M. Jo'raev, S. Ochilov, O. Safarov, U. Mahkamov kabi olimlar xalq og'zaki ijodidan foydalanish orqali yoshlarda milliy g'ururni shakllantirish masalalariga e'tibor qaratmoqdalar. Xalq og'zaki ijodi namunalarida komil inson g'oyasi, ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalashda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Buyuk entsiklopedist-olimlar : Ibn Sino, Beruniy, Forobiy, Navoiy kabi mutafakkirlarning komil insonni tarbiyalash haqidagi fikrlari ham qaysidir bir ma'noda xalq og'zaki ijodi namunalarida ilgari surilgan g'oyalar asosida vujudga kelgan va jamiyat taraqqiyotiga yangi ma'naviy imkoniyatlar izlash maqsadlari bilan bog'langan. Forobiy fozil shahar aholisi haqidagi g'oyalarini ilgari surar ekan, shaxsning ma'anviy kamolotini adolatli jamiyat qurishning asosiy sharti deb hisoblagan.

Professor M. Mahmudov yurtboshimizning «Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat qilsin» asarida komil inson shaxsi kontekstida qaraladigan yuzdan ortiq deskriptor³ mavjudligini aytib, ularni qisqartirilgan holga keltiradi. Bular: 1) o'zini anglash; 2) o'zligini anglash; 3) an'analarini anglash; 4) xalqning orzu-istaklarini bilish; 5) jamiyat oldidagi maqsadni tushunish; 6) yagona milliy bayroq ostida birlashish;

7) xalq va davlat xavfsizligi to'g'risida qayg'urish; 8) vatanni sevish; 9) el-yurtga sadoqat; 10) insonparvarlik hissi; 11) odamiylik fazilatlari; 12) o'tmish va kelajak o'rtasidagi vorislik; ulug' ajdodlar merosini egallash; 14) milliy qadriyatlarni bilish; 15) umumbashariy qadriyatlarni egallash; 16) yurt birligi to'g'risida qayg'urish; 17) o'z oldiga maqsad qo'ya bilish; 18) ta'lim-tarbiya birligi; 19) ta'lim-tarbiyaning ongni o'zgartirishi; 20) ong, tafakkurning jamiyatni o'zgartirishi; 21) mustaqil fikrlash; 22) ijtimoiy-siyosiy iqlim o'zgarishi; 23) insonning hayotda o'z o'rnini topishi; 24) iymoni butunlik, 25) sog'lom fikrlilik; 26) zehn-zakovatli yoshlarni tarbiyalash va shakllantirish⁴. **Komil inson** bu- ozod shaxs, erkin fikr yurituvchi, o'z xalqining ideallari uchun kurashuvchi inson, o'z Vataniga halol xizmat qiluvchi kishidir. «**Komillik** - mehr muruvvat, adolat, to'g'rilik, vijdon, or-nomus, iroda, tadbirkorlik, matonat kabi ko'plab asl insoniy hislat va fazilatlarning majmuidir»⁵. Komil inson - qullik, mutelik, boqimondalikdan batomom xolos bo'lgan shaxsdir. Tariximizda komillik timsollari ko'pdir. Alpomish- xalqimizning ideal qaxramoni. Navoiy uchun ideal -Farxod obrazi. Oybekning «Navoiy» romanida esa Navoiy- ideal obraz. Ayni paytda u real tarixiy shaxs, komil insondir. Dissertatsiyada o'tmishdan qolgan xalq og'zaki ijodiyoti va yozma yodgorliklar, allomalarimiz, mutafakkirlarimiz, ma'rifatparvar olim va pedagoglarimizning boy merosidan foydalanish yo'llari to'g'risida fikr bayon etildi.

Ma'lumki, xalq og'zaki ijodi na'munalarini o'rganish orqali Tarbiyachilarda sabr-matonat, fidoiylik, chidamlilik, botirlik, mardlik kabi hislatlar talqin qilinadi. Ilmiy, uslubiy adabiyotlarda «milliy qadriyatlar»-«fidoiylik», «sabr-qanoat», «matonat» kabi fazilatlarning tavsifi shaklan turli-tuman bo'lib ko'rinsada, ularning zamirida yagona g'oya, ya'ni bularning barchasi axloqiy fazilat va ular insonning ijobiy hislatlarini tashkil etishini ko'rsatadi.

Xalq og'zaki ijodida ulug'lanadigan fazilatlar: fidoiylik, matonat, sabr-qanoat va boshqa axloqiy kategoriyalar inson tarbiyasida muhim o'rin egallaydi. Adabiyotlardagi tavsiflarni umumlashtirib, biz ushbu fazilatlarga quyidagicha tavsif yasaymiz:

Fidoiylik- axloqiy kategoriya bo'lib, fors tilidagi «fido» o'zagi asosida tashkil qilingan so'zdir. «Fidoiylik»- baxshida etmoq, fido aylamoq, o'zgalar uchun jonini

baxshida qilish, jonini ayamalik kabi ma'noni bildiradi. Bugungi kunda «fidoiylilik»-keng ma'noda o'z kuch-quvvatini xalq manfaatlari yo'lida ayamay mehnat qilish, o'zgalarg'amini yeyish, kerak bo'lsa Vatani, eli uchun jonini fido qilish kabi hislatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Rus tilidagi «altruizm» so'ziga sinonim tariqasida qaralishi mumkin. Lekin, nazarimizda, fidoiylilik yanada teranroq, yanada kengroq ma'noga ega.

Sabr-qanoat-axloqiy kategoriya sifatida qaraladi. Arab tilidan olingan bo'lib, «sabr»-«chidam», qanoat etmoq, ya'ni bor narsaga, mavjud reallikka bardosh bermoq ma'nosini anglatadi.

Matonat-mardlik, javonmardlik namunasi sifatida tan olingan axloqiy kategoriya. Har bir zamonda va har bir makonda mardlik, matonat, javonmardlik insonga xos bo'lgan go'zal fazilat sifatida qaralgan. Jahon adabiyoti sahifalarida yorqin yulduz bo'lib porlagan va porlayotgan har bir yozuvchi albatta bu mavzuni kuylagan va ta'rifini berishga harakat qilib kelishmoqda.

Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Koshifiy kabi buyuk daholar asarlarida bolalarni tarbiyalashda yoshligidanoq ularni javonmardlik sirlaridan boxabar qilish zarurligi ko'rsatilgan.

Bolalarda xalq og'zaki ojodi namunalarini o'rganish orqali ularda to'g'riso'zlik, fidoiylilik, sabr, matonat kabi fazilatlarni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, bolalar uchun qiziqarli, to'laqonli, yosh jihatlariga mos iqlimni yaratish, mehnat, xayriya, ijtimoiy-foydali, ijodiy-ko'ngilochar va shunga o'xshash tadbirlar tashkil etilishi lozimki, natijada bolalar sog'lom ma'nodagi ko'ngillari tusagan ishga qo'l urishga o'rganib, Vataniga, eliga sodiq fidoyi insonlar bo'lib yetishib chiqsinlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saifnazarov I. Bozor iqtisodiyoti va shaxs kamoloti. -T. 1996.-b.
2. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar.- T.: Moliya, 2003.- 172 b.
3. Usmonov M. Donishmandlar axloq haqida. -T.:Fan, 1996.-124 b.
4. Shayxova X. O. Nazarov K. Umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviy kamolot. - T.:Sharq, 1992.-186 b.

5. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig.- T.: Yulduzcha, 1990.-304 b.
6. Yusupov E. Inson kamolatining ma'naviy asoslari.- T.: Universitet , 1998,-98 b.
7. Quvvatov N, G'oziev E. Vatanparvarlik his-tuyg'usini baholash mezonlari. J.:G`G` Xalq ta'limi, 1997, 2-son, B.4-9.
8. Quronov M. Jasorat tarbiyasi.J.:G`G` Oila , 2004, №1,B. 44-47.
9. Hasanboev J., M. Turopova, O. Hasanboeva. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari.- T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti,2000.-111 b.